

**MUSTAQILLIK YILLARIDA O'ZBEKISTONDA MILLIY
BOSHQARUV TIZIMINING BARPO ETILISHI HAMDA VAZIRLAR
MAHKAMASINING FAOLIYATI**

Mo'minova Zuhro

Buxoro davlat universiteti

II bosqich tarixshunoslik va manbashunoslik,
tarixiy tadqiqot usullari yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mustaqillikni qo'lga kiritganimizdan so'ng, yurtimizda kuzatilgan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy o'zgarishlar va demokratik tamoyillar asosida islohotlarning amalga oshirilishi, yurtimiz hayotida ko'plab ijobiy o'zgarishlarning amalga oshirilishi, O'tish davrida O'zbekiston o'zining mustaqil siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot yo'lini belgilab olishi, ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Mustaqillik, islohotlar, demokratik tamoyil, milliy boshqaruv, ijro etuvchi hokimiyat, Vazirlar mahkamasi, Bosh vazir, uch hokimiyat, Ijroiya hokimiyati, Davlat qo'mitalari.

**ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL SYSTEM OF GOVERNANCE
IN UZBEKISTAN DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE AND THE
ACTIVITIES OF THE CABINET OF MINISTERS**

Annotation: In this article, the implementation of reforms based on the political, economic, social changes and democratic principles observed in our country since independence, the implementation of many positive changes in the life of our country, the development of Uzbekistan in the transition period. its determination of the path of independent political and socio-economic development is scientifically analyzed.

Keywords: Independence, Reforms, Democratic Principles, National Governance, Executive, Cabinet, Prime Minister, Three Powers, Executive, State Committees.

СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Аннотация: В данной статье реализация реформ на основе политических, экономических, социальных изменений и демократических принципов, наблюдаемых в нашей стране с момента обретения независимости, осуществление многих позитивных изменений в жизни нашей страны, развитие Узбекистана в переходный период. научно анализируется определение пути самостоятельного политического и социально-экономического развития.

Ключевые слова: Независимость, реформы, демократические принципы, национальное управление, исполнительная власть, кабинет министров, премьер-министр, три власти, исполнительная власть, государственные комитеты.

Mustaqillikka erishganimizdan so'ng, yurtimizda siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy o'zgarishlar va demokratik tamoyillar asosida islohotlarning amalga oshirilishi, yurtimiz hayotida ko'plab ijobiy o'zgarishlarning amalga oshishiga olib keldi. Mustaqillik sharofati bilan o'zbek xalqi o'z taqdirini o'zi hal qilish, kelajagini o'zi belgilash huquqiga ega bo'ldi. O'tish davrida O'zbekiston o'zining mustaqil siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot yo'lini belgilab oldi. O'tish davrining dastlabki yillaridan boshlab O'zbekistonda siyosiy mustaqillikni mustahkamlash, demokratik davlat va fuqarolik jamiyati qurishga yo'naltirilgan chuqur siyosiy islohotlar o'tkazish yo'lidan borilmoqda¹.

¹ Ўзбекистон тарихи / Р. Муртазаева умумий тахрири остида. - Т.: Янги аср авлоди, 2003. - Б. 547
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Respublikada davlat hokimiyati tashkil etishning muhim demokratik tamoyillari Konstitutsiyada qayd qilingan bo'lib, unda hokimiyat qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud organlaridan iborat deb ko'rsatilgan. Uch hokimiyatdan har biri faoliyatda mustaqil bo'lib, ayni vaqtda bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir. Chunonchi, 2005 — 2010 yillarda ikki palatali milliy parlament shakllantirilib, samarali faoliyat yuritmoqda, ilgari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti egallab turgan Vazirlar Mahkamasi Raisi lavozimi tugatildi, 2007 yilda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasidan mamlakat Prezidenti bir vaqtning o'zida ijro etuvchi hokimiyatning boshlig'i ekanini belgilaydigan norma chiqarildi².

Bugungi kunda Konstitusiyamizning 89-moddasiga muvofiq, O'zbekiston Respublikasining Prezidenti davlat boshlig'idir va davlat hokimiyati organlarining kelishilgan holda faoliyat yuritishini hamda hamkorligini ta'minlaydi. Shu munosabat bilan Prezidentning ayrim vakolatlari Oliy Majlis Senati va Vazirlar Mahkamasiga o'tkazildi. Vazirlar Mahkamasining faoliyati yanada takomillashtirildi, Konstitusiyaning 98-moddasiga muvofiq, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi ijro etuvchi hokimiyatni amalga oshiradi. Bularning hammasi ushbu davrdagi muhim siyosiy-huquqiy voqyealar bo'ldi va O'zbekiston taraqqiyotida o'zining samarali natijasini bermoqda³.

Prezident Islom Karimov «O'zbekistonning o'z istiqlol va taraqqiyot yo'li asarida yangilangan jamiyatning siyosiy va davlat tuzilishini quyidagicha ta'riflaydi: «Qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati vakolatlarini ajratish asosida milliy davlatchilikra barpo etish, jamiyatning siyosiy tizimini tubdan yaxshilash, respublika hokimiyati bilan mahalliy hokimiyatning vakolatlari va vazifalarini aniq belgilab qo'yish, adolatli va insonparvar qonunchilikni vujudga keltirish lozim bo'ladi⁴». 1990-yil 24- martda O'zbekistonda prezidentlik lavozimi ta'sis etilgandan keyin hayotning

² Ўзбекистоннинг янги тарихи. Учинчи китоб. Мустақил Ўзбекистон тарихи. - Т.: Шарк, 2000. – Б.76

³ Ўзбекистон тарихининг муҳим саналари (энг қадимги даврлардан бугунги кунгача) / К. Ражабов [ва бошқ.]; масъул муҳаррир: Р. Абдуллаев. Тўлдирилган ва қайта ишланган бешинчи наشري. - Т.: О'zbekiston, 2012.

⁴ Karimov I. A.. O'zbekistonning o'z istiqlol va taraqqiyot yo'li. - Т.: О'zbekiston 1992 – б 16.

o'zi ijro etuvchi hokimiyat maqomini o'zgartirishni talab qildi⁵. Vazirlar Mahkamasi tarkibiga O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri, uning o'rinbosarlari, vazirlar, davlat qo'mitalarining raislari kiradi⁶. Vazirlar Mahkamasi, ya'ni O'zbekiston Respublikasining hukumati ijro etuvchi hokimiyat vakolatlarini amalga oshiradi, ijro organlari tizimiga boshchilik qiladi va ularning faoliyatiga rahbarlik kiladi. Uning huquqiy holati asoslari, tarkibi, shakllanish tartiblari O'zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi (20-bob), O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to'g'risidagi 1993 – yil 6 – may qonuni va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar bilan belgilangan⁷.

Islohotlar jarayonida Vazirlar Mahkamasining tarkibi tobora takomillashib, qisqartirib borildi. Agar 1990- yil 30- martda Respublika ijroiya hokimiyati 41 kishidan iborat etib tuzilgan bo'lsa, 1995- yil 5-mayda Vazirlar Mahkamasi 35 kishidan iborat etib tuzildi. 2000- yil 11- fevralda bo'lgan Ikkinchi chaqiriq

O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi Prezident tavsiyasiga ko'ra Vazirlar Mahkamasi tarkibini 34 kishidan Bosh vazir, Bosh vazirning birinchi o'rinbosari, 8 nafar Bosh vazir o'rinbosarlari, 15 nafar vazir va 9 nafar Davlat qo'mitalari raislaridan iborat etib tasdiqladi⁸.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Темиров, Ф., & Умаров, Б. (2021). БУХОРО АМИРЛИКДА ОИЛА, НИКОҲ ВА МЕРОС ҲУҚУҚИНИНГ АМАЛДА ҚЎЛЛАНИШИ. *Scientific progress*, 2(1), 1201-1207.
2. T. F., & UMIDA, X. (2022). PUBLISHING AND LIBRARY ACTIVITIES OF THE TURKESTAN JADIDS. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(1), 26-31.
3. Темиров, Ф., & Исломов, Д. (2021). САДРИДДИН АЙНИЙ–ЗАМОНДОШИ ФИТРАТ ҲАҚИДА. *Scientific progress*, 2(1), 1349-1354.

⁵ Ўзбекистоннинг янги тарихи. Учинчи китоб. Мустақил Ўзбекистон тарихи. - Т.: Шарк, 2000. – Б.76

⁶ <https://lex.uz/acts/-51941>

⁷ <https://hozir.org/reja-davlat-hokimyatining-mohiyati-va-asosiy-belgilari-ozbekis.html?page=13>

⁸ Usmonov Q. O'zbekiston tarixi. – Т.: Iqtisod - moliya, 2006. - В. 405

4. Темиров, Ф., & Халикова, Н. (2021). БУХОРО АМИРЛИГИДА ТАШҚИ СИЁСАТ ВА ДИПЛОМАТИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИДАН. *Scientific progress*, 2(1), 1276-1282.
5. Umedovich, T. F. (2022). SADRIDDIN AYNI-IN THE MEMOIRS OF HIS CONTEMPORARIES. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(6), 31-36.
6. Umarov, B. B. O. (2022). SCIENCE, EDUCATION AND CULTURE DURING THE RULE OF THE SOMANIANS. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(6), 46-49.
7. UMAROV, B. (2022). ARCHITECTURE OF BUKHARA IN THE ASHTARKHANID PERIOD. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(2), 94-100.
8. Umarov B. БУХОРО ВОҲАСИ ТУРАР-ЖОЙЛАРИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2022. – Т. 22. – №. 22.
9. BAXTISHOD, U., & ULUG‘BEK, Q. Y. (2022). MS ANDREEV-THE GREAT EASTERN SCIENTIST. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(3), 120-123.
10. Karimov I. A.. O‘zbekistonning o‘z istiqlol va taraqqiyot yo‘li. - T.. O'zbekiston 1992
11. Ўзбекистон тарихи / Р. Муртазаева умумий тахрири остида. - Т.: Янги аср авлоди, 2003.
12. Ўзбекистоннинг янги тарихи. Учинчи китоб. Муस्ताкил Ўзбекистон тарихи. - Т.: Шарк, 2000.
13. Usmonov Q. O'zbekiston tarixi. – Т.: Iqtisod - moliya, 2006.
14. Ўзбекистон тарихининг муҳим саналари (энг қадимги даврлардан бугунги кунгача) / К. Ражабов [ва бошк.]; масъул муҳаррир: Р. Абдуллаев. Тўлдирилган ва қайта ишланган бешинчи нашри. - Т.: O‘zbekiston, 2012.